

Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. – 2009. – № 881. – С. 190-194.

3. Коваль Н.О. Особенности эффективности саморегуляции в осуществлении и реализации социальной политики в развивающихся странах / Н.О. Коваль // Экономика и общество. – 2016. – № 7. – С. 665-671.

4. Рыбчинский Е.Ю. Механизмы реализации социальной политики государства в контексте современных интеграционных процессов: дисс. ... канд. наук по гос. управлению: 25.00.02 / Рыбчинский Евгений Юрьевич; [Место защиты: Институт подготовки кадров государственной службы занятости Украины]. – Киев, 2021. – 236 с.

УДК: 351.84

DOI

СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА» В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

ВЕРЕТЕННИКОВА О.В.,

**д-р. экон. наук, доцент, профессор кафедры
экономической теории и информационно-
стоимостного инжиниринга**

**ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,**

Макеевка, Донецкая Народная Республика;

ПРОКОПЕНКО А.В.,

**ассистент кафедры менеджмента строительных
организаций**

**ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,**

Макеевка, Донецкая Народная Республика

Нарастание кризисных экономических, социальных, политических и других процессов во всём мире предопределяет необходимость продолжения научных поисков в направлении формирования методологии разработки и реализации государственной политики социальной поддержки населения, практических рекомендаций по её осуществлению. Данный процесс сопряжён с уточнением содержания категории «социальная поддержка». В данной статье предложено определение социальной поддержки, отражающее функциональный характер данной категории.

***Ключевые слова:** социальная поддержка, содержание категории, функции социальной поддержки*

CONTENT OF THE SOCIAL SUPPORT CATEGORY IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT THEORY

VERETENNYKOVA O.V.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Economic Theory
and Information and Cost Engineering
SEE HPE «Donbass national academy
of civil engineering and architecture»,
Makeevka, Donetsk People’s Republic;

PROKOPENKO A.V.,
Assistant of the Department of management of
construction organizations
SEE HPE «Donbass national academy of civil
engineering and architecture»,
Makeevka, Donetsk People’s Republic

The growth of crisis economic, social, political and other processes around the world predetermines the need to continue scientific research in the direction of the formation of a methodology for the development and implementation of the state policy of social support of the population, practical recommendations for its implementation. This process is associated with clarification of the content of the category «social support». This article proposes a definition of social support that reflects the functional nature of this category.

***Keywords:** social support, category content, social support functions*

Постановка задачи. Основное назначение каждого государства как социального института состоит в поддержания порядка в отношениях между его членами, базирующегося на обеспечении законов и традиций [2]. Признаком государства, помимо распространения юрисдикции на определённую территорию, является действие права, закрепляющего систему санкционированных норм, особых органов и учреждений, реализующих властные функции, сопряжённые с использованием различных форм и методов управления [12, 22, 41, 42]. Последние находятся в поле зрения множества учёных и практиков [1, 43, 53]. Изучение их работ позволяет отметить некоторые различия в трактовке управления как содержательной категории. Одни учёные раскрывают его посредством использования термина «деятельность» для идентифицирования специфического вида человеческого труда, фиксируемого в соответствующих формах [24, 25, 48]; другие понимают категорию как форму реализации отношений, как правило, «вертикальных» по характеру, связанную с наличием у вышестоящей стороны способности властно выражать и осуществлять свою волю [7, 44]; третьи идентифицируют её через использование термина «воздействие», который указывает на главное в управлении – факт влияния на сознание, поведение и деятельность

субъектов [11, 22]. Несмотря на такие различия в понимании категории, содержание научных работ, в которых раскрываются множественные аспекты методологии управления, позволяет отметить тот факт, что в качестве предмета теории управления исследователи рассматривают управленческие отношения, в которых реализуются экономические, политические и социальные интересы субъектов, проявляющиеся в воздействии на общество или его отдельные элементы.

Обзор последних исследований и публикаций. В научных работах В.А. Бондаренко, С.Ю. Гасниковой, И.Ю. Залысина, Г.И. Ковальцева, Ю.М. Крельберга, Р.В. Ленкова, А.В. Медведева, О.В. Устинова, Н.В. Сергеева, О.И. Шкаратана и других авторов нашли отражение различные аспекты проявления управляющего воздействия на сознание и поведение различных субъектов с целью обеспечения социального воспроизводства, при котором происходит поддержание возможностей, восстановление и развитие способностей человека как природного (биологического) и социального существа [3, 5, 11, 17, 15, 22, 23, 52]. Отдельное место в науке занимают исследования Е.Е. Гришиной, В.А. Жукова, Н.А. Кондаковой, Л.Ю. Николаевой, С.Н. Петросова, Е.А. Юриной, Ю.Н. Учайкина и других учёных, посвящённые проблематике социальной поддержки населения, которая создаёт основу для обеспечения данных процессов [9, 10, 16, 26, 54].

Актуальность исследуемой проблемы. Масштабность такой проблемы, обусловленная нарастанием кризисных экономических, социальных, политических и других процессов во всём мире, предопределяет необходимость продолжения научных поисков в направлении формирования методологии разработки и реализации государственной политики социальной поддержки населения, практических рекомендаций по её осуществлению.

Данный процесс, в первую очередь, сопряжён с уточнением содержания категории «социальная поддержка», что является **целью статьи**.

Изложение основного материала исследования. История становления понимания сути социальной поддержки связана с именами целого ряда исследователей, среди которых следует отметить работы Д. Касселя, С. Кобба [55, 56] и других учёных. Несмотря на то, что в их исследованиях содержание социальной поддержки определялось разными путями, основные выводы учёных достаточно похожи. В большинстве своём они отмечали, что социальное взаимодействие повышает качество социального функционирования индивида [19]. Это положение стало фундаментальным. В дальнейшем многие исследователи, представляющие разные области научного знания, изучали возможности поддержания индивидуального физического и психического здоровья человека на основе управления процессами социального взаимодействия.

Несмотря на то, что учёные достаточно часто прибегают к пояснению сути поддержки в социальных отношениях через социальные связи, следует отметить, что эта идея трудно операционализируема, поскольку предполагает необходимость описания проявлений во множестве сфер функционирования

как отдельной личности, так и общества в целом. В этой связи Д. Лифинцев, А. Серых, А. Анцута отмечают, что, с одной стороны, социальная поддержка является одним из элементов общественно-политической сферы, включающей, в том числе, правовую и законодательную деятельность государства, общественных объединений и других организаций; с другой – она может рассматриваться как результат взаимодействия индивидов внутри самых разнообразных микрогрупп (семьи, профессиональной общности и т.д.). Такая ситуация во многом поясняет проведение учёными разграничения двух основных концептуальных подходов к пониманию сути социальной поддержки – политико-правового и социально-психологического [21].

В качестве характерной особенности первого из них отмечается тот факт, что он находит своё отражение в законодательстве и проецируется в практическую плоскость посредством социальной политики, реализуемой государством. По мнению Г.Р. Бутаева, социальная политика государства, основным принципом которой является справедливость, представляет собой определённую систему решений и мер, связанную с предоставлением каждой личности, группам и сообществам гарантий. Учёный отмечает, что базовые элементы социальной поддержки и их параметры определяются именно в рамках социальной политики, реализуемой государством [4].

Изучение правовых основ реализации социальной политики начала 90-х гг., нашедших отражение в совокупности нормативно-правовых актов, принятых после распада СССР, позволяет отметить, что появление формулировки «социальная поддержка» на территории стран постсоветского пространства связано именно с этим периодом.

Основной целью принятия нормативно-правовых документов в эти годы стало желание снизить негативное влияние переходных моментов как на всё население в целом, так и на отдельные социально незащищённые группы. После установления относительной стабильности в странах постсоветского пространства принимались новые нормативные документы, где в основном упоминалось понятие «социальная защита» [32, 40], представляемая как одна из основных форм реализации государственной социальной политики.

Важным этапом политико-правовой концептуализации категории «социальная поддержка» в Российской Федерации стал Федеральный закон от 22.08.2004 «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» № 122-ФЗ, в котором была проведена трансформация понятий и терминов во многих законодательных актах, определяющих основы социальной политики российского государства [30]. Однако, заменив термин «правовая и социальная защита» на «правовую защиту и социальную поддержку», «социальная защита» - «социальную поддержку» и т.д., законодатель не провёл чёткого разграничения между конструктами «социальная помощь», «социальное обеспечение», «социальная защита» и другими. Не было дано и универсальное определение социальной поддержки. Это отмечают в своих работах И.В. Карданова, А.А. Кирилловых [13, 14], акцентируя внимание на некой терминологической неопределённости в

использовании понятий «социальная защита» и «социальная поддержка», обуславливающей вероятность различного толкования норм права.

В настоящее время такая смешанность понятий продолжает присутствовать в законодательно-нормативных актах, определяющих основы государственного управления решением социальных проблем общества. Упоминание категории «социальная поддержка» всё чаще встречается в документах правового характера стран постсоветского пространства, но в то же время это происходит в отношении конкретных категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, органов, реализующих мероприятия по такой поддержке либо применительно к раскрытию отдельных элементов государственной политики. Так, например, в Федеральном законе Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» присутствует определение содержания социальной поддержки инвалидов; отмечены органы, осуществляющие такую поддержку, соответствующие меры и средства на их реализацию [36]. Указ Президента РФ от 05.05.1992 N 431 (ред. от 25.02.2003) «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» содержит определение категории семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке [32]. В Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» отражены полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания, основы организации поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания; особенности установления мер социальной поддержки и стимулирования работников организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации и т.д. В то же время в Российской Федерации законодателем предпринимались отдельные попытки определить содержание социальной поддержки в целом. К таковым можно отнести её трактование как системы правовых, экономических, организационных и иных мер, представленное в Государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 2553-р 2012 г. [8]. Последующая Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 296 [29] не содержит данного определения. Оно присутствует в документах, регламентирующих отношения субъектов социальной поддержки различных субъектов Российской Федерации, регионов, городов, и в большинстве случаев даётся с целью указания источника осуществления социальной поддержки [33-35, 39].

В законодательно-нормативных актах Донецкой Народной Республики, регламентирующих соответствующие отношения [28, 31, 37, 38], содержание категории «социальная поддержка» до настоящего времени не представлено,

что предопределяет необходимость поиска правовой формы его определения. Наличие таковой должно стать основой обеспечения правовой определённости единого толкования норм права во избежание различного понимания всеми участниками процесса обеспечения социальной поддержки. Наравне с политико-правовым подходом к пониманию феномена социальной поддержки в научной литературе выделяется социально-психологический подход, трактуемый учёными как альтернативный первому [21]. Д.В. Лифинцев, А.Б.Серых, А.Н. Анцута, отмечая отсутствие ясного толкования конструкта «социальная поддержка», считают, что в том случае, когда его содержание рассматривается как результат взаимодействия индивидов внутри самых разнообразных микрогрупп (например, семьи, соседской или профессиональной общности и т.д.), речь идёт об использовании социально-психологического подхода. Учёные отмечают, что в данном аспекте социальная поддержка может быть представлена как «...двунаправленный процесс, где разворачивается сложный комплекс коммуникаций, в которых происходит согласование намерений, желаний, оценок ситуации и поведенческих паттернов между провайдером и реципиентом поддержки» [20]. При этом они обращают внимание на то, что в отличие от неопределённого понимания содержания категории в рамках политико-правового подхода, не дающего возможность описать содержание, компоненты и критерии эффективности социальной поддержки, социально-психологический подход такую возможность обеспечивает.

При этом детальное ознакомление с работой [21] не даёт возможности согласиться с мнением авторов, отмечающих необходимость рассмотрения оказания поддержки материальными средствами – деньгами, продуктами и т.д. (материальной формы) в качестве одной из форм проявления социальной поддержки в социально-психологическом контексте. Если информационная форма социальной поддержки может отражать информационные потоки, содержание, характер, направленность и другие параметры которых преимущественно определяются намерениями, желаниями и оценкой ситуации социальными субъектами, а оценочная – обратную связь, измеряемую степенью социально-психологической удовлетворённости таковых, то с использованием данных форм социальной поддержки в рамках социально-психологического подхода ещё можно согласиться. Однако материальная форма предоставления социальной помощи во всём многообразии её проявления должна рассматриваться в рамках социально-экономического подхода, который фактически используется многими учёными в процессе изучения различных аспектов предоставления социальной поддержки наряду с социально-психологическим. При этом, в отличие от последнего, он не нашёл чётко оформленного видения с точки зрения понятийного, концептуального, методического или иного представления в качестве самостоятельного подхода в работах учёных, занимавшихся разработкой проблематики социальной поддержки, управления процессами её реализации.

Таблица 1

Научное представление функционального содержания категории
«социальная поддержка»

Авторство	Содержание категории	Представление функционального содержания категории в рамках			Функциональное содержание, выходящее за пределы набора функций, предлагаемых в научной литературе
		экономической функции	социально-ценностной функции	психологической функции	
Д.А.Леонтьев, А.А.Лебедева, Т.А.Силаньева [18]	Социальная поддержка – ресурс, ценность которого и удовлетворённость которым определяется не только его наличием, но также целями и запросами личности, которая, в свою очередь, может характеризоваться разной готовностью запрашивать поддержку и способностью её использовать				Ресурсное обеспечение решения проблем личности, общества
С.М. Прилипо [46]	Социальная поддержка – это система мероприятий по материальному обеспечению за счёт средств государственного и местного бюджетов и прочих источников финансирования граждан, которые по различным причинам не получили юридического права на пенсии и иные виды помощи, но требуют социальной поддержки и не могут самостоятельно выйти из тяжёлого положения	Содействие повышению эффективности отдельных форм человеческой деятельности при функционировании системы общественного разделения труда	Развитие отношений субъектов социального взаимодействия, сопровождающиеся возрастанием роли взаимопомощи и доверия	Реализация психологических потребностей личности	Регулирование развития общества и поддержание равновесия в нём
Н.И. Джакубова [50]	Социальная поддержка – специальные меры, направленные на поддержание условий, достаточных для существования «слабых» социальных групп, отдельных семей, личностей, испытывающих нужду в процессе своей жизнедеятельности и деятельного существования				Ресурсное обеспечение решения проблем личности, общества. Регулирование развития общества и поддержания равновесия в нём
Российская энциклопедия социальной работы 2016 [47]	Социальная поддержка: в широком значении – система мер по оказанию помощи некоторым категориям граждан, временно оказавшимся в тяжёлом экономическом положении, путём предоставления им необходимой информации, финансовых средств, кредитов, обучения, права защиты и введения иных льгот; в узком значении – комплекс одноразовых или эпизодических специальных социальных мер, направленных на преодоление обстоятельств, ухудшающих или те, которые могут ухудшить условия жизнедеятельности человека				Ресурсное обеспечение решения проблем личности, общества. Регулирование развития общества и поддержания равновесия в нём
Гlossарий терминов по вопросам укрепления здоровья Женева [6]	Социальная поддержка – помощь, оказываемая людям и группам силами общин, (со)общества и которая может помочь в преодолении неблагоприятных, негативных жизненных событий и явиться источником или ресурсом для повышения качества жизни				Ресурсное обеспечение решения проблем личности, общества
Словарь-справочник по социальной геронтологии [51]	Социальная поддержка: в широком смысле – совокупность положительных влияний социального окружения на человека и на его интеграцию в системе социальных отношений; в узком смысле – прямая помощь в трудных жизненных ситуациях				
Г.А. Шкиренко [59]	Социальная поддержка – это комплекс специальных социальных мер, направленных на создание и поддержание достойных условий существования граждан, нуждающихся в удовлетворении жизненных потребностей				Регулирование развития общества и поддержания равновесия в нём

Как результат – понимания специфики данного подхода в научной литературе не сложилось, в то время как социально-экономические аспекты понимания содержания категории «социальная поддержка» должны иметь проявление в её трактовке наряду с социально-психологическими, что определяется содержанием функций социальной поддержки.

Такие функции не нашли широкого отражения в научной и практической литературе. В то же время авторами отдельных работ попытки раскрытия их содержания сделаны были. Среди них работа Д.А. Леонтьева, А.А. Лебедевой, Т.А. Силантьевой [18], авторами которой обоснованы функции социальной поддержки в структуре личностных ресурсов определённой части населения – лиц с ограниченными возможностями здоровья. В данной работе речь идёт о ресурсноинструментальной и эмоциональной функциях социальной поддержки, реализуемых в процессе использования «телесных», «социальных» и эмоциональных ресурсов для преодоления трудной жизненной ситуации [18].

В некоторых работах отмечено проявление «работы» социальной поддержки в процессе реализации экономической функции (в части содействия повышению эффективности отдельных форм человеческой деятельности при функционировании системы общественного разделения труда); психологической (как стимулирование использования личностью её психологических резервов); социально-ценностной

(в части развития отношений субъектов социального взаимодействия, сопровождающихся усилением роли ценностей взаимопомощи и доверия); интегральной, отражающей «создание условий для инициативной деятельности инновационного характера».

Таким образом, можно видеть, что в тех немногочисленных научных работах, в которых раскрыто содержание функций социальной поддержки, экономическая функция, отражающая материальное проявление участия человека в системе общественного разделения труда, присутствует. В то же время, соглашаясь с выделением экономической, социально-ценностной и психологической функций, трудно понять смысловое наполнение функции интегральной.

Её описание как содержание условий для инициативной деятельности инновационного характера применимо ко многим конструктам, а само название свидетельствует о комплексности представления всех указанных ранее функций. Данный факт свидетельствует о целесообразности рассмотрения в качестве предлагаемого на данный момент времени набора функций «экономические, социальные-ценностные, психологические». Необходимость уточнения содержания функций, представленных в литературе, дополнение их перечня или исключение некоторых из них требует изучения смыслового содержания социальной поддержки через представление функциональной направленности категории.

Изучение научных работ различных авторов, уделявших внимание содержанию категории «социальная поддержка», позволяет сделать выводы о

том, что признаки такой поддержки в них охвачены. В то же время присутствует некоторая абстрактность и неясность относительно использования деятельностной компоненты для идентификации социальной поддержки как некоего вида труда, фиксируемого в соответствующих формах; формы реализации «вертикальных» по характеру отношений; совокупности актов воздействия на сознание, поведение и деятельность субъектов.

Как результат – неохваченными в работах учёных, которые занимаются разработкой проблематики функциональной реализации социальной поддержки, выступают: организационное, материально-техническое, финансовое, информационное и другое ресурсное обеспечение возможности решения проблем личности, отдельных социальных групп, общества в целом; регулирование развития общества и поддержание его равновесия.

Данные виды «работ» должны быть отмечены в качестве функций социальной поддержки, отражающей характер данного конструкта как категории управления.

Выводы по данному исследованию. Определение социальной поддержки, отражающее функциональный характер данной категории, может быть представлено следующим образом: социальная поддержка – система мер, направленных на оказание организационной, материально-технической, информационной, психологической и иной помощи отдельным категориям субъектов социального взаимодействия, для преодоления влияния неблагоприятных жизненных событий, обеспечивающая сохранение их роли в качестве участников системы общественного разделения труда, обеспечения упорядоченных организованных изменений в обществе в целом.

Список использованных источников

1. Абрамов Р.А. Критерии эффективности государственного и регионального управления в контексте проектного подхода / Р.А. Абрамов, Р.Т. Мухаев, М.С. Соколов // Теоретическая и прикладная экономика. – 2017. – № 1. – С. 96-112.

2. Автономов А.С. Государство / А.С. Автономов, В.А. Попов // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bigenc.ru/ethnology/text/2373590>

3. Баранов В.А. Социальное воспроизводство и факторы его обеспечивающие / В.А. Баранов // Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 4 (9). – С. 144-148.

4. Бутаев Г.Р. Концептуальные основы реформирования конституционно-правового института социального государства на современном этапе / Г.Р. Бутаев // Современное право. – 2011. – № 1. – С. 19-23.

5. Гасникова С.Ю. Сущность и значение социальной политики в жизни общества // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика: сборник материалов XXII Междунар. научно-практической конференции. – 2016. – № 22. – С. 21-27.

6. Глоссарий терминов по вопросам укрепления здоровья // Всемирная организация здравоохранения. – Женева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.вокабула.рф/словари/словарь-терминов-по-теории-социальной-работы/социальная-поддержка>. – [Б. м.], сор. 2013-2020.

7. Государственная политика и управление: учебник. В 2 ч. / Под ред. Л.В. Сморгунова. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. – 384 с.

8. Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» [утв. распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 2553-р: по состоянию на 07 апреля 2021 г.] // Портал ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/70291746/>.

9. Гришина Е.Е. Совершенствование социальной поддержки малоимущих в России / Е.Е. Гришина // Уровень жизни населения регионов России. – 2014. – № 1 (191). – С. 83-89.

10. Жуков В.А. Политика государства в аспекте реализации социальной защиты и социальных гарантий социально уязвимых слоёв и групп населения / В.А. Жуков, Ю.Н. Учайкин, С.Н. Петросов // Социальные аспекты здоровья населения. – 2015. – Том 41. – № 1. – С. 3.

11. Залысин И.Ю. Насилие как метод социального управления / И.Ю. Залысин // Бизнес и дизайн ревю. – 2016. – Т. 1. – № 4 (4). – С. 10.

12. Иванов Р.Л. Признаки государства / Р.Л. Иванов // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2015. – № 3 (44). – С. 6-22.

13. Карданова И.В. К вопросу об определении понятия «социальная поддержка»: (конституционно-правовой аспект) / И.В. Карданова // «Чёрные дыры» в Российском законодательстве. – 2010. – N 4. – С. 40-42.

14. Кирилловых А.А. Систематизация норм о социальной защите граждан: проблемы и перспективы развития законодательства / А.А. Кирилловых // Законодательство и экономика. – 2010. – № 7. – С. 72-83.

15. Ковальцев Г.И. Управляющее воздействие и обратные связи в деятельности государственных органов власти / Г.И. Ковальцев // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2017. – № 3 (93). – С. 104-110.

16. Кондакова Н.А. Современная социальная поддержка семей с детьми / Н.А. Кондакова // Проблемы развития территории. – 2015. – № 3 (77). – С. 72-87.

17. Леньков Р.В. Социальное управление в системе высшего образования: теория и методология: монография / Р.В. Леньков. – М.: ГУУ Москва, 2013. – 154 с.

18. Леонтьев Д.А. Место и функции социальной поддержки в структуре личностных ресурсов лиц с ограниченными возможностями здоровья / Д.А. Леонтьев, А.А. Лебедева, Т.А. Силантьева // Культурно-историческая психология. – 2015. – Т. 11. – № 3. – С. 120-134.

19. Лифинцев Д.В. Концепции социальной поддержки: позитивные и негативные эффекты социальных связей в контексте субъективного

благополучия человека / Д.В. Лифинцев, А.А. Лифинцева // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. – 2011. – Вып. 11. – С. 74-80.

20. Лифинцев Д.В. Социальная поддержка как психологический феномен / Д.В. Лифинцев, А.Б. Серых, А.А. Лифинцева // Вопросы психологии. – 2014. – № 5. – С. 105-117.

21. Лифинцев Д.В. Социальная поддержка: сопоставительный анализ политико-правового и социально-психологического подходов / Д.В. Лифинцев, А.Б. Серых, А.Н. Анцута // Вестник ПСТГУ. Серия 4: Педагогика. Психология. – 2016. – № 2 (41). – С. 7-14.

22. Малышева М.А. Теория и механизмы современного государственного управления: учебно-методическое пособие / М.А. Малышева. – СПб.: НИУ ВШЭ СПб, 2011. – 280 с.

23. Медведев А.В. Социологический подход к управлению воспроизводством населения / А.В. Медведев, О.В. Устинова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21465>

24. Муравьев И.В. Управление как вид трудовой деятельности человека: управленческая деятельность / И.В.Муравьев // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. – 2006. – № 3. – С. 210-215.

25. Николаева А.А. Управление как вид человеческой деятельности / А.А. Николаева, Е.В. Пашина // Вектор экономики. – 2019. – № 6. – С. 37.

26. Николаева Л.Ю. Социальная поддержка населения как фактор социально-экономического развития Ростовской области / Л.Ю. Николаева // Вестник евразийской науки, 2013. – № 6 (19). – С. 73.

27. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: федер. закон N 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г.: [принят Государственной Думой 23 декабря 2013 г: одобр. Советом Федерации 25 декабря 2013 г.: по состоянию на 07. 04.2021] // Официальные сетевые ресурсы Президента России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/38016>

28. Об увеличении размеров пенсионных выплат: Указ Главы Донецкой Народной Республики от 23.12.2020 № 452 [по состоянию на 08 апреля 2021 г.] // Официальный сайт Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mtspdnr.ru/index.php/normativnaya-baza/ukazy>.

29. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (с изменениями и дополнениями): [утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 296: по состоянию на 07 апреля 2021 г.] // Портал ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/70644062/>.

30. О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: федер. закон N 122-ФЗ от 22.08.2004: [принят Государственной Думой 5 августа 2004 г.: одобр. Советом Федерации 8 августа 2004 года: по состоянию на 07.04.2021] // Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mintrud.gov.ru/docs/laws/27>.

31. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Главы Донецкой Народной Республики, регулирующие вопросы назначения и выплаты социальных пособий: Указ Главы Донецкой Народной Республики от 25.12.2020 № 463 [по состоянию на 08 апреля 2021 г.] // Официальный сайт Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mtspdnr.ru/index.php/normativnaya-baza/ukazy>.

32. О мерах по социальной поддержке многодетных семей (с изменениями и дополнениями): Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 // Официальные сетевые ресурсы Президента России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/1254>.

33. О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым: закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014: [принят Государственным Советом Республики Крым от 10 декабря 2014 года: по состоянию на 04 июня 2020 г.] // Официальный портал Правительства Республики Крым [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rk.gov.ru/ru/document/show/10836>.

34. О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы: закон города Москвы от 3 ноября 2004 года N 70 (с изменениями на 11 ноября 2020 года): [по состоянию на 02.04.2021 г.] // Интернет-портал «MosOpen.ru – Электронная Москва» [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://mosopen.ru/document/70_zk_2004-11-03.

35. О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках: закон Республики Башкортостан Республики Крым от 29 ноября 2005 года N 238-з (в редакции Законов Республики Башкортостан от 27.10.2008 N 35-з, от 17.12.2008 N 80-з, от 27.12.2013 N 29-з, от 22.06.2018 N 648-з): [принят Государственным Собранием – Курултаем – Республики Башкортостан 24 ноября 2005 года: по состоянию на 08 апреля 2021 г.] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/935114028>.

36. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федер. закон N 181-ФЗ от 24.11.1995: [принят Государственной Думой 20 июля 1995 года: одобр. Советом Федерации 15 ноября 1995 года: по состоянию на 07.

04.2021] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/9014513>

37. О социальной защите инвалидов: закон Донецкой Народной Республики № 48-ИНС от 15.05.2015 (в редакции по состоянию на 30.05.2020): [принят Постановлением Народного Совета 5 октября 2018 года: по состоянию на 08 апреля 2021 г.] // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-sotsialnoj-zashhite-invalidov/>.

38. О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики: закон Донецкой Народной Республики № 256-ИНС от 05.10.2018: [принят Постановлением Народного Совета 5 октября 2018 года: по состоянию на 08 апреля 2021 г.] // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-sotsialnoj-zashhite-chlenov-semej-lits-pogibshih-pri-zashhite-donetskoj-narodnoj-respubliki/.

39. О социальной поддержке инвалидов» (с изменениями на 24 декабря 2020 года): закон Красноярского Края от 10 декабря 2004 года N 12-2707: [принят Постановлением Законодательного Собрания Красноярского Края от 10 декабря 2004 года N 12-2706П: по состоянию на 04 июня 2020 г.] // Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/73230>.

40. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: федер. закон N 122-ФЗ (ред. от 25.11.2013) от 02.08.1995: [принят Государственной Думой 17 мая 1995 года: одобр. Советом Федерации 21 июля 1995 года: по состоянию на 07. 04.2021] // Официальные сетевые ресурсы Президента России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/8159>

41. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.В. Охотский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 299 с.

42. Павлов С.Ю. Признаки государства: основные концепции в современной отечественной юридической науке / С.Ю. Павлов // Вестник Омской юридической академии. – 2018. – Том 15. – № 4. – С. 406-410.

43. Панина О.В. Современные методы государственного управления: менеджеральный подход и политическое управление / О.В. Панина // Финансы: теория и практика. – 2006. – № 4. – С. 26-39.

44. Потехин В.А. Совершенствование властных отношений как условие модернизации управленческой деятельности / В.А. Потехин // Власть. – 2010. – № 6. – С. 18-22.

45. Право соціального забезпечення в Україні: підручник / за заг. ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – Х.: ФІНН, 2009. – 434 с.
46. Прилипко С.М. Предмет права соціального забезпечення: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / С.М. Прилипко; [Нац. акад. України ім. Ярослава Мудрого]. – Х., 2007. – 382 с.
47. Российская энциклопедия социальной работы / под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 1032 с.
48. Селиверстова М.В. Управление как специфический вид профессиональной деятельности учителя // Сибирский педагогический журнал. – 2008. – № 14. – С. 394-403.
49. Сень Г.П. Теоретичні аспекти соціальної підтримки як фактора подолання стресу / Г.П. Сень // Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2007. – № 2(39). – С. 30-34.
50. Словарь терминов и основных понятий по детскому труду / сост. Н.И Джакубова. – Бишкек, 2012. – 61 с.
51. Словарь-справочник по социальной геронтологии. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2003. – 208 с.
52. Социальное расслоение и его воспроизводство в современной России / О.И. Шкаратан, В.А. Бондаренко, Ю.М. Крельберг. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 68 с.
53. Фиалковская И.Д. Теоретические вопросы взаимодействия форм и методов государственного управления / И.Д. Фиалковская // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – № 6. – С. 261-267.
54. Юрина Е.А. О некоторых мерах социальной поддержки населения. Социально-экономические явления и процессы / Е.А. Юрина // Социально-экономические явления и процессы. – 2015. – № 1. – С. 105-110.
55. Cassel J. The contribution of the social environment to host resistance / J. Cassel // Am. Journal Epidemiol. – 1976. – Vol. 104. – P. 107-123.
56. Cobb S. Social support as a moderator of life stress / S. Cobb // Psychosom. Med. – 1976. – Vol. 38. – P. 300-314.
57. Словарь терминов по теории социальной работы // Вокабула. Энциклопедии, словари, справочники – онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.вокабула.рф/словари/словарь-терминов-по-теории-социальной-работы/социальная-поддержка>. – [Б. м.], сор. 2013-2020.
58. Терзиев В. Развитие системы социальной поддержки Болгарии / В. Терзиев // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. – 2016. – № 1 (34) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://7universum.com/ru/economy/archive/item/4135>.
59. Шкиренко Г.А. Социальная поддержка граждан в Воронежской области / Г.А. Шкиренко // Соціально-трудо́ві відносини: теорія та практика. – 2016. – № 2. – С. 163-168.